

BOLETÍN

¡ BIENVENIDOS y BIENVENIDAS !

El Laboratorio Nacional CONAHCYT MexFlux cuenta con observatorios en una variedad de ecosistemas incluyendo los que están bajo manejo agrícola.

Monitorear directamente los flujos de agua, energía y carbono de los agroecosistemas es fundamental para comprender su consumo de agua y asimilación de carbono, así como su vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos extremos y cambio climático.

Este número del Boletín Informativo lo dedicamos a los observatorios instalados en **agroecosistemas mexicanos**, donde se genera ciencia que contribuye en la solución de los complejos problemas nacionales.

Les invitamos a participar activamente enviando sus contribuciones al correo **mexflux@gmail.com**. Poner en el asunto: "Boletín". Son bienvenidas todo tipo de noticias: avances de proyectos, publicación de artículos, eventos pasados y futuros, oportunidades, convocatorias, anécdotas de campo y laboratorio, etc.

*¡Quieres formar parte de la comisión que prepara este boletín?
¡Escríbenos!*

El Reto de Monitorear los Flujos Ecosistémicos de la Agricultura

Comprender el papel de la agricultura en un mundo afectado por el cambio climático sigue siendo un desafío primordial, pero lleno de incertidumbre. La agricultura es considerada uno de los principales impulsores del cambio climático y las problemáticas ambientales. Esto es debido a la emisión de gases de efecto invernadero ocasionada por la deforestación para uso agrícola, la emisión de gases relacionados al manejo, como metano y óxidos nitrosos, y el uso desmesurado de los recursos como el agua. Por ello, es necesario un cambio de visión y acción del sistema agroalimentario para mantener una producción que satisfaga las necesidades de la población minimizando a su vez el impacto ambiental. Un paso primordial para lograrlo es el monitoreo de los flujos de carbono y agua en los agroecosistemas, así como su variación en el espacio y el tiempo.

El gran reto radica en que la dinámica de los flujos ecosistémicos en los agroecosistemas es altamente compleja y heterogénea, influenciada por factores como el clima, el tipo de cultivo y el manejo agronómico. Una región agrícola puede albergar decenas de cultivos y, a nivel nacional la diversidad de cultivos es mucho mayor y se producen bajo condiciones muy distintas de clima, suelo y prácticas de manejo. Esta alta variabilidad dificulta el estudio de procesos fundamentales como la captura de CO₂ o la evapotranspiración, los cuales nos ayudan a entender como participa la agricultura en el cambio climático o el manejo del agua. En México, hay al menos 7 sitios registrados en los que se han monitoreado los flujos ecosistémicos en cultivos de trigo, vid, nogal, esparrago y café. Evidentemente, estos sitios no son suficientes para representar toda la variedad y complejidad que hay en los flujos de los agroecosistemas de México. Para tratar de lograrlo, es necesario tener más sitios de monitoreo e integrar los datos disponibles con nuevos enfoques teóricos y nuevas herramientas computacionales (p ej. machine learning, IA) y tecnológicas (p ej. drones, satélites).

No obstante, desarrollar conocimientos científicos y avances tecnológicos es solo el primer paso. Como investigadores de agroecosistemas, es fundamental cuestionarnos continuamente: ¿Cuáles son las causas de la crisis ambiental, social y económica en la agricultura? ¿Cómo se integra nuestro conocimiento con otras disciplinas? ¿Por qué queremos participar en la investigación de los agroecosistemas? Debemos ser agentes activos y lógicos, en concordancia con las problemáticas de nuestras regiones de estudio. Por ello, es necesaria una visión a largo plazo de nuestros esfuerzos actuales. Debemos generar políticas y planes de manejo adecuadas para cada región agropecuaria e informar la toma de decisiones, basados en la mejor ciencia, en colaboración con campesinos y productores (pequeños, medianos y grandes), y así acercarnos a una sostenibilidad productiva y ambiental en el agro mexicano.

Autores: Martin de Jesús Chávez Valenzuela* y César Hinojo Hinojo
 *martin.chavezvalenzuela@unison.mx
 Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DICTUS)
 Departamento de Agricultura y Ganadería
 Universidad de Sonora

FLUJOS EN AGROECOSISTEMAS

Cafetal bajo sombra (MX-Ord)

En este observatorio estudiamos el funcionamiento ecohidrológico de un agroecosistema perenne muy importante por la producción de café y la conservación de la biodiversidad

La Orduña, Coatepec, Veracruz

Friso Holwerda en la torre de flujos sobre el dosel de la sombra

Conoce más sobre MX-Ord:

Diego Salazar y Susana Alvarado en la plantación de caña de azúcar de La Orduña

Lysette Muñoz con las estudiantes Alejandra, Karol y Alitzel

Lysette y Friso colectando muestras de suelo

Ve el webinar de Olmo Guerreo sobre renovación superficial

Esveidy Ramirez midiendo flujo de savia de cafetos

Carlo Domínguez instalando instrumentos sobre el dosel de cafetos

¡ Buenas Noticias!

En 2025 Iniciamos mediciones de los flujos de carbono, agua y energía del estrato de cafetos en la finca con manejo orgánico.

Escribenos:
susana.alvarado@inecol.mx
cardomingueze@gmail.com
lyssette.munoz@atmosfera.unam.mx
friso.holwerda@gmail.com

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

FLUJOS EN AGROECOSISTEMAS

¿Complementariedad o competencia por el uso del agua entre cafetos y árboles?

Este estudio investigó la contribución relativa y absoluta de las fuentes de extracción de agua en cafetos y árboles en un agroecosistema bajo manejo orgánico, mediante el uso de técnicas micrometeorológicas, ecofisiológicas e isotópicas

Colecta de muestras de plantas y suelo para análisis isotópico del agua

Torre de flujos por encima del dosel de los árboles de sombra

Los patrones de uso de agua, de los cafetos y los árboles de sombra que coexisten en el cafetal orgánico diverso son complementarios.

Los cafetos obtienen agua mayoritariamente de los primeros cm del suelo, mientras que los árboles generalmente obtienen agua de una mayor profundidad.

Relative water uptake (%)

Absolute water uptake (mm daytime⁻¹)

Muñoz-Villers LE, Holwerda F, Alvarado-Barrientos MS, Geris J, Dawson TE. 2025. Examining the complementarity in belowground water use between different varieties and ages of Arabica coffee plants and dominant shade tree species in an organic agroecosystem. *Agricultural Water Management*, 307, 109248. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.109248>

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

FLUJOS EN AGROECOSISTEMAS

Manejo orgánico vs convencional

En este estudio se investigó cómo las prácticas convencionales y el manejo sustentable afectan los ciclos de carbono y agua en cultivos de nopal (*Opuntia ficus-indica*) y trigo (*Triticum aestivum*) en el municipio de General Cepeda, Coahuila, México.

Las prácticas de manejo agrícola, tanto convencionales como sostenibles, alteran los ciclos de carbono y agua, así como la calidad del suelo.

Se resalta la **importancia de adoptar prácticas agrícolas sostenibles** para mejorar la eficiencia en el uso de recursos y mantener la salud del ecosistema en regiones semiáridas

La implementación de prácticas agrícolas sostenibles permite un uso más eficiente del agua por parte de las plantas, mayor retención de agua en el suelo y una reducción de la evapotranspiración.

Guillen-Cruz G, Torres-Arreola R, Sanchez-Mejia Z, Flores-Renteria D. 2022. The effect of conventional and sustainable agricultural management practices on carbon and water fluxes in a Mexican semi-arid region. [PeerJ 10:e14542](https://doi.org/10.7717/peerj.14542) <https://doi.org/10.7717/peerj.14542>

FLUJOS EN AGROECOSISTEMAS

Huertas nogaleras bajo condiciones extremas

Torre de flujos en Tornillo, Texas (US-PeA)

Este estudio binacional en agroecosistemas ribereños del río Conchos (norte de México) y el río Grande (sur de Estados Unidos) busca comprender las dinámicas de agua y carbono en huertas nogaleras bajo condiciones extremas tanto climáticas como de salinidad del suelo.

Se realizaron campañas de medición de variables ecofisiológicas de los árboles de nogal en los veranos de 2023 y 2024.

Este proyecto busca aportar información útil para los productores de nuez de las regiones agrícolas del norte de México y sur de Estados Unidos sobre **cómo mitigar los impactos del cambio climático promoviendo prácticas sostenibles de uso del agua** al tiempo que beneficie al medio ambiente y las comunidades locales.

En el estudio participan los investigadores Hugo A. Gutiérrez-Jurado, Marguerite Mauritz y Lixin Jin, junto con estudiantes de posgrado de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), como Katya Esquivel-Herrera y Jesús M. Ochoa-Rivero, e investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Columbia y el INIFAP.

Mayor información:

→ ochoa.jesus@inifap.gob.mx
kesquivelh@miners.utep.edu

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

FLUJOS EN AGROECOSISTEMAS

Agroecosistemas Áridos: Nogal y Viñedo en la Costa de Hermosillo (MX-Hvd y MX-Hno)

En la costa de Hermosillo, dentro del campo agrícola - Viñas de la Costa - se encuentran dos torres de Eddy Covariance de la red MexFlux, instaladas en 2017 y 2018 para monitorear el intercambio de carbono en dos agroecosistemas contrastantes: un predio de nogal y otro de vid.

Estos cultivos, fundamentales para la región a pesar de la escasez de agua, son estudiados mediante diversas mediciones ecofisiológicas para comprender sus respuestas al ambiente y su eficiencia en el uso de los recursos.

Tipos de estudios que se realizan:

- Fenología de cultivos
- Respuesta de nuevas variedades de vid al estrés hídrico
- Consumo de agua y Fijación de CO₂ atmosférico en vides de la costa
- Conductancia estomática y transpiración
- Desarrollo de valores de Kc en huertas de nogal pecanero
- Entre muchos otros análisis más...

A través de estos datos, se busca generar información clave para el manejo sostenible de sistemas agrícolas en zonas áridas.

Mayor información:
julio.rodriguez@unison.mx

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

NOTICIAS

¡Felicidades a las y los estudiantes recién graduados!

Para obtener el título de Ing. En Ciencias Ambientales **Luis Fernando Barredez León** defendió su tesis en diciembre de 2024 presentando datos de expansión y contracción radial de arboles dominantes del bosque tropical seco de Alamos Sonora, México MX-Aog)

Para obtener el grado de Maestra en Ciencias en Recursos Naturales **Mayte Fernanda Reyes Hernández** defendió su tesis de maestría en diciembre de 2024 presentando datos de formación de rocío en doseles de trigo en el observatorio ecohidrológico del Valle de del Yaqui en Sonora, Mexico (MX-Yva).

NOTICIAS

¡Primera fenocámara oficial de la PhenoCam Network en México!

Hemos formalizado la incorporación de México y nuestro sitio de mediciones de flujo de vórtices (La Colorada, Son.), a la red internacional PhenoCam Network.

Los registros de un sitio de un matorral subtropical en esta red internacional marca un hito en el monitoreo fenológico de los ecosistemas del país. Este logro se concretó gracias a la estancia de investigación realizada en el Center for Ecosystem Science and Society (ECOSs) en Northern Arizona University (NAU) como parte del proyecto de doctorado de **Teresa M. Ibarra-Montes**, del posgrado en Biociencias de la Universidad de Sonora, bajo la supervisión de los Dres. Alejandro E. Castellanos V. y José Raúl Romo L.

Esta fenocámara no solo representa un gran paso en la inclusión de México en redes internacionales, sino que también abre la puerta para fortalecer colaboraciones nacionales. En este esfuerzo contamos con el interés y la experiencia de destacados investigadores como los Dres. Alejandro Cueva (ECOSUR) y Stephen Bullock (CICESE), pioneros en este tipo de monitoreos en México.

Buscamos sumar esfuerzos y construir juntos el futuro del monitoreo fenológico en México. Invitamos a toda la comunidad científica interesada en los estudios fenológicos a unirse a esta iniciativa que estamos organizando y que promete abrir nuevas oportunidades para la investigación en nuestros ecosistemas.

¡Únete para fortalecer la investigación y el entendimiento de la fenología en México!

Más información:

Dra. Teresa Ibarra M. - teresa.ibarra@unison.mx
 Dr. Alejandro E. Castellanos V. - alejandro.castellanos@unison.mx

Nuestra participación conjunta será clave para organizar y expandir el monitoreo fenológico de nuestro país.

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

NOTICIAS

Participaciones de MexFlux en congresos y talleres

XII Simposio Nacional del Garbanzo

Hermosillo, Sonora, 14 de Noviembre 2024

César Hinojo Hinojo y Martín Chavez Valenzuela (Universidad de Sonora) fueron invitados a dar una ponencia en este simposio. Hablaron sobre los retos para la agricultura ante el cambio climático, y sus ideas para ampliar el monitoreo de los flujos gases de efecto invernadero en cultivos desde nivel local hasta nacional. Los asistentes mostraron mucho interés, ya que es una problemática actual fuerte, pero con grandes oportunidades de acerle frente en colaboración.

Taller “Hacia la comprensión cultural de redes mexicanas para su inclusión en la red Global de Infraestructura de Investigación en Ecosistemas (GERI)”

Xalapa, Veracruz, 20-21 de Noviembre 2024

Nos reunimos en el INECOL representantes de varias redes científicas y de infraestructura, incluida MexFlux, para reflexionar sobre la integración de redes de países poco representados en una Red de Redes (RdRs) global. Identificamos aspectos importantes a considerar como los atributos culturales, la identidad, las fortalezas y los desafíos multidimensionales que enfrentan las redes y sus miembros, desde su gobernanza hasta los paradigmas bajo los que realizamos investigación científica. Esto servirá para plantear una ruta conceptual para una mayor inclusión de redes nacionales y participación eficaz que beneficie a todos los miembros y redes en una RdRs como GERI.

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

NOTICIAS

Seminarios virtuales recientes

Agua y carbono en cultivos perennes en el noroeste de México

Dr. Julio Cesar Rodriguez
Departamento de Agricultura y Ganadería
Universidad de Sonora

Acompáñanos este **viernes 31 de enero a las 16:00 horas** (tiempo del centro)

Meeting ID: 862 0971 8637
Passcode: HzJr#9

Síguenos: @MexFlux

Próximamente disponible en:

@MexFlux

SEMINARIO INSTITUCIONAL UNIDAD VILLAHERMOSA

Virtual

Presenta **DR. ALEJANDRO CUEVA**
Investigador - Grupo académico Manejo Sustentable de Ciencias y Zonas Costeras
Unidad Villahermosa

Enero 30
10 horas
Centro de México

Plática
EMISIONES DE CO₂ DE SUELO EN ECOSISTEMAS TERRESTRES MEXICANOS

Transmisión por **YouTube** Unidad Villahermosa **ECOSURMX**

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

¡ Comparte seminarios pasados o futuros para darles difusión en el Boletín Informativo !
Escribe a:
mexflux@gmail.com
con "Boletín" en el asunto.

Síguenos y comparte

Convocatoria

¿Quieres aprender cómo la variabilidad del clima hace que un ecosistema sea un sumidero o una fuente de CO₂?

¿Quieres aprender cómo la disponibilidad del agua (humedad en el suelo) afecta que un ecosistema sea un sumidero de carbono?

¿Quieres generar parámetros básicos que permitan modelar el funcionamiento de los ecosistemas bajo diferentes escenarios de cambio climático?

¿Quieres conocer cuánta agua es utilizada por la vegetación de un ecosistema durante la temporada de lluvias?

¡Únete a nosotros! Estamos buscando estudiantes de licenciatura y de posgrado en ciencias para realizar tesis de **LICENCIATURA** y de **MAESTRÍA** contamos con:

► Sistema de monitoreo continuo de los flujos de CO₂ y de H₂O

► Monitoreo isotópico de las fuentes del vapor de agua

► Monitoreo fisiológico básico de la vegetación

Para postular o mas información contacta a la Dra. Tonantzin Tarin (ttarin@ieciologia.unam.mx)

¡visítanos en!

www.tarinlab.com

@ecofis.geet

@MEXFLUX

@TonantzinDr @Mexflux

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

CONVOCATORIA

Taller teórico-práctico de Eddy Covariance
dirigido a estudiantes de Latinoamérica e impartido completamente en español

Anímate a inscribirte como estudiante

TAFE cubrirá todos los gastos de alimentación, estadía y transporte para los estudiantes seleccionados, sin importar su ubicación dentro de América Latina

APLICACIÓN ESTUDIANTES

FECHA LIMITE DE APLICACIÓN:
28 MARZO 2025

Con apoyo de:

Más info:

<https://fluxnet.org/tafe/>
tafe.latinflux@gmail.com

Síguenos:

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

CONVOCATORIA

Nueva síntesis: Percepción remota de flujos ecosistémicos en agroecosistemas de América

¿Tienes datos de eddy covariance de algún sitio agrícola?

¿Cómo?

Integrando imágenes de satélite con datos de eddy covariance de la mayor cantidad de sitios y tipos de cultivos posibles del continente americano.

“
Estamos desarrollando un método práctico y generalizado para **monitorear la Productividad Primaria Bruta (fotosíntesis)** en cualquier cultivo agrícola basado en imágenes de satélite multiespectrales.
”

**¿Te interesa colaborar?
Escríbenos:**

martin.chavezvalenzuela@unison.mx
cesar.hinojo@unison.mx

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

El presente Boletín Informativo del Laboratorio Nacional Conahcyt MexFlux fue elaborado por:

Mónica Cervantes-Jiménez (UAQ), María Susana Alvarado Barrientos (INECOL), Martín de Jesús Chávez Valenzuela (UNISON), César Hinojo Hinojo (UNISON), Dulce Flores Rentería (CINVESTAV - Unidad Saltillo) y Teresa Ibarra Montes (UNISON).

Con aportaciones de:

Tonantzin Tarin (IE-UNAM), Enrico Yépez (ITSON), Lyssette Muñoz Villers (ICAYCC-UNAM), Friso Holwerda (ICAYCC-UNAM), Jesús Ochoa (INIFAP).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14827655>

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades,
Tecnología e Innovación

